

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
698 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va treding strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Turizmda ijtimoiy media marketingning kontseptual asoslari	657
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	

Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности спортивных организаций: математический анализ и сравнительные исследования	662
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Hudud yengil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion yondashuv (Surxondaryo viloyati misolida)	669
Xaydarova Shoxista Davranovna	
O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirishni tashkil etishning umumiy ko'rsatkichlari tahlili	681
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: raqamlashtirishning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	688
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
Soliqlarning yig'iluvchanligini oshirishning soliq ma'murchiligini oshirish masalalari	693
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISHNING SOLIQ MA'MURCHILIGINI OSHIRISH MASALALARI

Abdurasulov Alisher Abdurasulovich
TDIU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqligida soliq ma'murchiligida muhim ahamiyat kasb etib, ularning bog'liqligini ta'minashda bir qator instrumentlar katta rol o'ynaydi. Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqliklar soliqlarning amal qilishi holatini belgilab beradi. Jumladan, agar soliq yuki bilan narxi to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi natijasida mahsulotlarning narxi oshishiga va soliq to'lovchilarning moliyaviy qobiliyati kamayishiga ta'sir qiladi. Ushbu maqolada soliq ko'rsatkichlarini to'g'ri aniqlash va ularning samaradorligini oshirishni takomillashtirishning yo'nalishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: soliq ma'murchiligi, soliq davri, soliq munosabatlari, soliq elastikligi, soliqqa tortish tamoyillari, soliq qonunchiligi soliq xavfi, mezon, soliq tushumlari, soliq tizimi, soliq ko'rsatkichlari, soliq qarzdorligi, soliq tizimi samaradorligi, soliq, yig'iluvchanligi.

Abstract: The relationship between tax indicators is of great importance in tax administration, and a number of tools play an important role in ensuring their consistency. The relationship between tax indicators determines the state of tax enforcement. In particular, if the tax burden is directly related to the price, this will lead to an increase in the cost of products and a decrease in the financial capabilities of taxpayers. The article discusses ways to improve the accuracy of tax indicators and improve their effectiveness.

Keywords: tax administration, tax period, tax relations, tax elasticity, principles of taxation, tax legislation, tax risk, criterion, tax revenues, tax system, tax indicators, tax debt, efficiency of the tax system, tax, collection.

Аннотация: Взаимосвязь между налоговыми показателями имеет большое значение в налоговом администрировании, и ряд инструментов играют важную роль в обеспечении их согласованности. Взаимосвязи между налоговыми показателями определяют состояние налогового правоприменения. В частности, если налоговая нагрузка напрямую связана с ценой, это приведет к росту стоимости продукции и снижению финансовых возможностей налогоплательщиков. В статье рассматриваются пути повышения точности налоговых показателей и повышения их эффективности.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый период, налоговые отношения, налоговая эластичность, принципы налогообложения, налоговое законодательство, налоговый риск, критерий, налоговые поступления, налоговая система, налоговые показатели, налоговая задолженность, эффективность налоговой системы, налог, собираемость.

KIRISH

Soliq ko'rsatkichlari nazariy jihatdan soliq yig'iluvchanligi, soliq qarzdorligi va soliq xavfidan tashqari boshqa muhim manbalarni ham o'z ichiga oladi. Tadqiqot hajmi va o'zaro bog'liqlikni hisobga olib, biz yuqoridagi uchta ko'rsatkichni tadqiqot obyekti sifatida belgiladik. Biroq, soliq tizimida samaradorlikka erishish uchun ushbu uch ko'rsatkich bilan bir qatorda boshqa soliq va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning, xususan, soliqlar va yalpi ichki mahsulotning o'zaro aloqasini ham o'rganish zarur. Ta'kidlash joizki, soliqlarning yig'iluvchanligini oshirishning soliq ma'murchiligini oshirish yo'nalishlari haqida ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M.Allingham va A.Sandmo[4] muallifligidagi klassik maqolada soliq to'lashdan bo'yin tovlash (tax evasion) jarayonining nazariy asoslari, soliq stavkalari, jarimalar va soliq auditi ehtimoli o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Mualliflar soliqlar yig'iluvchanligini oshirishda jazolash mexanizmlari va soliq nazorati rolini ko'rsatib beradilar. Ushbu nazariy yondashuv, xususan, O'zbekiston sharoitida

soliq ma'murchiligini takomillashtirish, jarima va audit siyosatini mukammallashtirish bo'yicha qo'shimcha g'oyalarni taklif qiladi.

R.Bird[5] maqolasida rivojlanayotgan davlatlarda soliq ma'murchiligini isloh qilish bo'yicha muhim tavsiyalarni beradi. Muallif soliq yig'iluvchanligini oshirish uchun institutsional islohotlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish va soliq to'lovchilar bilan ishonch muhitini shakllantirish kabi omillarga e'tibor qaratadi. O'zbekiston kabi bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonidagi davlatlarda ushbu masalalar dolzarb bo'lib, maqolada keltirilgan tajribalar mahalliy soliq siyosatini takomillashtirishda qo'l keladi.

S.Jumayev[6] o'z maqolasida O'zbekistonda soliq ma'murchiligini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar jarayoniga bag'ishlangan. Muallif soliq tizimidagi yangilanishlar, xususan, elektron soliq hisobotlari, onlayn nazorat-kassa mashinalarining joriy etilishi va soliq organlari bilan tadbirkorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ochiqligi haqidagi tajribalarni tahlil qiladi. Mamlakatda soliq to'lov intizomini kuchaytirish va yig'iluvchanlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

OECD[7] tomonidan har yili chop etiladigan ushbu hisobotda dunyoning turli davlatlaridagi soliq idoralarning ishlash tajribalari, joriy holati va islohotlar yutuqlari sarhisob qilinadi. Jumladan, soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish uchun qo'llanilayotgan strategiyalar, texnologik innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik yo'nalishlari batafsil yoritiladi. O'zbekiston davlati ham ushbu hisobot orqali ilg'or tajribalardan foydalanib, soliq ma'murchiligini rejalashtirishda kerakli xulosalar chiqarishi mumkin.

J.Slemrod va S.Yitzhaki[8] tomonidan yozilgan tadqiqotda soliqdan bo'yin tovlash (evasion) va soliqni kamaytirish (avoidance) tushunchalari, ularni keltirib chiqaruvchi sabablar va soliq ma'murchiligining bunga qarshi kurash usullari tahlil qilinadi. Mualliflar soliq siyosati va ijrosining uzviy bog'liqligini ta'kidlab, jarimalar, audit darajasi va axborot almashinuvi kabi instrumentlarning samaradorlik darajasini baholashadi. Ushbu ilmiy ish O'zbekistonda soliq qonunchiligini takomillashtirish va yig'iluvchanlik ko'rsatkichlarini yaxshilashda nazariy asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikligida soliq ma'murchiligini oshirish muammolariga oid tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan ham foydalaniladi. Soliqlar ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni mohiyatini ochib berishda deduksion yoki induksion usullardan foydalanilgan bo'lsa, unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishda guruhlash, sintez va tahlil usullardan samarali foydalanildi. Bundan tashqari, statistik tahlillarga asoslanib, iqtisodiy-soliq ko'rsatkichlari, shu jumladan soliq xavfining boshqa soliq ko'rsatkichlariga ta'sirining dinamik o'zgarishlari tahlil qilinadi, bunda ko'p qo'llanilib kelinadigan tadqiqot usullaridan keng foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlar mohiyati jihatidan nafaqat markazlashtirilgan pul fondlarini daromadlar bilan ta'minlaydi, shu bilan birgalikda ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida jamiyatning iqtisodiy sohasi bilan o'zaro bog'liq holda amal qiladi. Shu bilan birgalikda soliqlar davlatning iqtisodiyotga aralashuvi (tartiblashi va muvofiqlashtirishi)da eng muhim vosita sifatidagi roli ham soliqlarning makroiqtisodiy holat va uni tavsiflovchi ko'rsatkichlar – yalpi ichki mahsulot (YAIM), milliy daromad, investitsiya (asosiy kapitalga kiritilgan investitsiya)lar, yalpi talab, yalpi taklif, aholining real pul daromadlari, davlat xarajatlari, umumiy va alohida tovar (xizmat)larning iste'mol etilish darajasi, byudjet taqchilligi, import va eksport hajmi va shu kabilar bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi. Soliqlar aslida asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichning tarkibi sifatida u bilan ta'siri uch tomonlama xarakterga ega bo'ladi.

Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik soliq ma'murchiligida muhim ahamiyat kasb etib, ularning bog'liqligini ta'minlashda bir qator instrumentlar katta rol o'ynaydi. Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqliklar soliqlarning amal qilishi holatini belgilab beradi. Jumladan, agar soliq yuki bilan narxi to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi natijasida mahsulotlarning narxi oshishiga va soliq to'lovchilarning moliyaviy qobiliyati kamayishiga ta'sir qiladi. Shuningdek, soliq elastikligi (egiluvchanligi) ko'rsatkichi agar, soliq to'lovchi zimmasidagi soliq yukini oshirsa pirovardida esa, soliqlarning yig'iluvchanligi

kamayadi, soliq qarzdorlik oshadi. Bundan tashqari, soliqlarni taqsimlanishi normal qoida doirasiga amal qilsa, soliq to'lovchilarning yashovchanligi oshadi, soliq tushumlari ko'payadi.

Bu yerda soliq yukining normal taqsimlanishi deganda tarmoqlar va korxonalar kesimida soliqlarning adolatli prinsipiga mos ravishda soliq yukining taqsimlanishi va bu jarayon shakllanishi nazarda tutiladi. Albatta bu yerda soliq stavkalari ham bu yerda katta rol o'ynaydi. Agar uning darajasi oshirilsa, yalpi qo'shilgan qiymatni kamaytiradi, qachonki, soliq to'lovchi bozor qoidasiga amal qilmasa bu jarayon tabiiy hisoblanadi. Soliq to'lovchi samarali moliyaviy boshqaruvni ta'minlasa, soliq bazasi kengayadi va u soliq stavkasining kamayishida sodir bo'ladi. Demak, xulosa qilish mumkinki, soliq ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik boshqa turli munosabatlarni keltirib chiqarishi orqali soliq ma'murchiligiga ta'sir qilib boradi.

Soliqlarning yig'iluvchanligi oshishi hozirgi kunda soliq tizimining holati jihatidan qaraganda uni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga soliq siyosatidagi o'zgarishlar, iqtisodiy o'sish va soliq ma'murchiligi bilan bog'liq bo'lmagan omillar hisobiga soliqlarning yig'iluvchanligi oshish (kamayish) omillari bo'lsa, ular jumlasiga: iqtisodiy o'sish hisobiga, soliq qonunchiligi o'zgarishi va ish haqini oshishi, soliq stavkalarini (+indeksatsiya) o'zgarishi, imtiyozlar bekor bo'lishi, yangi imtiyozlar berilishi, yangi ro'yxatdan o'tgan subyektlarning paydo bo'lishi va soliq ma'murchiligi bilan bog'liq bo'lmagan tushumlar (bir martalik to'lovlar)ni keltirish mumkin.

Ikkinchi guruh soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'sir qiluvchi omillarni soliq ma'murchiligi bilan bog'liq omillarni kiritish mumkin. maydonlarni aniqlash hisoblanadi. (1-rasm).

1-rasm. Xodimlarni legallashtirish orqali soliq yig'iluvchanligini oshirish uslubi¹

1 Muallif tomonidan tuzilgan.

Bu uslubiyatimizning muhim bo'g'ini bu legallashtirish lozim bo'lgan (norasmiy ishlayotgan) xodimlar mavjudligini aniqlash hisoblanadi. Bunda soliq to'lovchining hisobot ma'lumotlari va tashqi manba ma'lumotlari asosidagi tahlillar orqali aniqlanadi. Ya'ni: birinchidan, hisobotdagi jami aylanmasi va ishchilar soni taqqoslanadi. Tahlillarga ko'ra, 2024-yilda qurilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi va aylanmasi 100 mln.so'mdan 1 mlrd.so'mgacha bo'lgan 4 155 ta korxonada jami ishchi soni 32,1 ming nafarni tashkil etib, o'rtacha bitta korxonaga 8 nafar ishchi to'g'ri kelgan. Biroq, 2 965 ta (71,4%) korxonada ishchi soni o'rtachadan kamni tashkil etgan. Xuddi shunday, 1 – 5 mlrd.so'm aylanmaga ega bo'lgan 2 780 ta korxonada o'rtacha ishchi soni 19 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 1 852 tasida (66,6%) o'rtachadan kam.

Masalan, Buxoro viloyatidagi "Buxrem Stal Stroy" MCHJ 31 nafar xodimi bilan 2024-yil 5 oyida 5,0 mlrd.so'mlik qurilish ishlarini bajargan bo'lsa, Farg'ona viloyatidagi "399MXMKK" MCHJ 2 nafar xodim bilan 5,0 mlrd.so'mlik ishlarini bajargan.

Ikkinchidan, egaligidagi qishloq xo'jaligi yer maydoni va hisobotdagi ishchilar soni taqqoslanadi. Fermer xo'jaliklari tomonidan jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha iyun oyi yakuni bilan taqdim etgan hisobotlari yer maydonlari bilan solishtirildi. Afsuski, 139 ming gektar yer maydoni mavjud 3 984 ta fermer xo'jaligi iyun oyi uchun ishchi ko'rsatmasdan (0) hisobot taqdim etgan. 651 ming gektar yer maydoni mavjud 21 923 ta fermer 1 nafar, 321 ming gektar yer maydoni mavjud 16 574 ta fermer 2 nafar xodim ko'rsatgan. Misol, bog'dorchilik va uzumchilik yo'nalishida 83,9 gektar (yer normativ qiymati 1,5 mlrd.so'm) yer maydoni mavjud bo'lgan Bulung'ur tumanidagi «Abdukomil Fruits Trade» fermer xo'jaligi (AOS to'lovchi) 2,5-yildan buyon birorta ishchi ko'rsatmagan.

Uchinchidan, balansida mavjud transport vositalari soni va hisobotdagi ishchilar soni taqqoslanadi. Respublika bo'yicha 61,1 mingta yuridik shaxslarning egaligida 283,3 mingta transport vositalari mavjud bo'lib, iyun oyi bo'yicha taqdim etilgan hisobotlarga asosan 12,3 mingta yuridik shaxsdagi xodimlar soni transport vositalariga nisbatan 63,2 ming nafarga kamni tashkil etadi. Masalan, Farg'ona viloyatidagi «Fayz Binokor Oltiariq» MCHJ balansida 79 ta (yuk va yengil) avtotransport vositasi mavjud bo'lib, ular uchun 393,2 mln.so'mlik (108,6 ming kub) siqilgan gaz yoqilg'isi xarid qilingan. Iyun oyi hisobotida esa 10 nafar xodimga ish haqi hisoblangan holda soliq hisobotini taqdim etgan. 69 nafar xodim norasmiy band degan xulosaga kelish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik soliq ma'murchiligida muhim ahamiyat kasb etib, ularning bog'liqligini ta'minlashda bir qator instrumentlar katta rol o'ynaydi. Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqliklar soliqlarning amal qilishi holatini belgilab beradi. Jumladan, agar soliq yuki bilan narxi to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi natijasida mahsulotlarning narxi oshishiga va soliq to'lovchilarning moliyaviy qobiliyati kamayishiga ta'sir qiladi. Shuningdek, soliq elastikligi (egiluvchanligi) ko'rsatkichi agar, soliq to'lovchi zimmasidagi soliq yukini oshirsa pirovardida esa, soliqlarning yig'iluvchanligi kamayadi, soliq qarzdorlik oshadi. Bundan tashqari, soliqlarni taqsimlanishi normal qoida doirasiga amal qilsa, soliq to'lovchilarning yashovchanligi oshadi, soliq tushumlari ko'payadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi" O'RQ-599-son Qonuni bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/docs/-4674011>
2. O'zbekiston Respublikasi 2013-yil 26-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi" O'RQ-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/ru/docs/-2302187>
3. Tomiwa Sunday Adebayo Ephraim Bonah Agyekum Mehmet Altuntas, Sadridin Khudoyqulov Does information and communication technology impede environmental gradation? fresh insights from non-parametric approaches Heliyon Volume 8, Issue 3, March 2022, e09108, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09108>.
4. Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323-338.

5. Bird, R. M. (2015). Improving Tax Administration in Developing Countries. *Journal of Tax Administration*, 1(1), 23–46.
6. Jumaev, S. (2021). Soliq ma'murchiligini takomillashtirish: milliy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar. *Iqtisodiyot va Ta'lim Jurnali*, 5(2), 45–56.
7. OECD. (2022). *Tax Administration 2022*. Paris: OECD Publishing.
8. Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax Avoidance, Evasion, and Administration. In A. J. Auerbach & M. Feldstein (Eds.), *Handbook of Public Economics* (Vol. 3, pp. 1423–1470). Elsevier.
9. Khudoykulov.S.K Fayzieva N.Sh. State entrepreneurship and its integral connection with the financing of activities *World Bulletin of Management and Law (WBML)* Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-10 May-2022 ISSN: 2749-3601.
10. Mirzayev F. O'zbekistonda soliq yig'iluvchanligi darajasini oshirish yo'llari. Iqt. fanl. nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. avtoreferati – T.: 2012. –21-b.
11. Giyasov S.A. Soliqlar va majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorliklarni kamaytirish muammolari. "Milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish orqali raqobatbardoshligini oshirish yo'llari"ga bag'ishlangan ilmiy seminar materiallari to'plami/ T.: Iqtisod-Moliya, 2018.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

